

**Sherubtse College
Royal University of Bhutan**

༣ ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྲི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྐྱེད་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་ཚན་ལྟ་བུ་མི་ནང་ལུ་
ཕན་གོད་ག་དེ་སླེ་ར་ ལྷན་ཡོད་པའི་སྐོར་བརྟག་ཞིབ།

- ཞིབ་འཚོལ་པ་གཙོ་བོ་: སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། ལེགས་བཤད་པ། སླེ་བོ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ལས་ཁུངས།
- མཉམ་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་པ་: དག་དབང་བསྟན་རྒྱལ། ལེགས་བཤད་པ། སླེ་བོ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ལས་ཁུངས།
- མཉམ་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་པ་: ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ། ལེགས་བཤད་པ། སླེ་བོ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ལས་ཁུངས།
- མཉམ་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་པ་: བདེ་སྲིད་གཡང་འཛོམས། ལེགས་བཤད་པ། སླེ་བོ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ལས་ཁུངས།

གོགས་རམ་དུས་ཡུན་: སྤྱི་ཟླ་ ༥ པ་ ༢༠༢༡ ལས་སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ ༢༠༢༡ ཚུ་ན།

ཞིབ་འཚོལ་འདི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལོ་བསྟར་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སླེའི་ཞིབ་འཚོལ་གོགས་རམ། [༢༠༢༡ ལས་ ༢༠༢༢]

ཕུལ་ས:
མཐོ་རིམ་མདོ་འཛིན། ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་།
ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྲི།
སྤྱི་ཚེས: ༡༥/༠༤/༢༠༢༡

གསལ་བསྐྱེད་གསལ་བསྐྱེད་

༣ ལས་འགུལ་སྐྱོད་ལུ་འདི་ རང་གིས་གསལ་བཟོའི་ལུ་འཕྲི་མ་ཅིག་ཡིན། ལུ་འདི་ལས་ཚོགས་དང་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ ག་ལུ་ཡང་
ཚོས་རྒྱལ་གྱི་དོན་ལུ་སློབ་ཞུ་མེད། དེ་གི་མིང་རྟགས་འདི་གིས་ སློབ་སློབ་འདི་ནང་ལུ་ གནང་བ་མེད་པའི་ལུ་གི་རིམ་པ་འབད་བ་མེད་
པ་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བདེན་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་དོ་སློབ་འབད་མེད་ཡིན། ལས་འགུལ་སྐྱོད་ལུ་འདི་ ལྷོ་འཛིན་མཐོ་རིམ་ཞིབ་འཚོལ་
ཚོགས་རྒྱུ་ལུ་ལུ་ལུ་ཡིན། ཤེས་རབ་ཚུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།

མིང་དང་ཞིབ་འཚོལ་པ་གཙོ་བོའི་མིང་རྟགས།

སྤྱི་ཚེས་..... ༡༥/༠༤/༢༠༢༡

Contents

ཞིབ་འཚོལ་བརྩམས་པའི་(Abstract).....	4
ལེའུ་དང་པ། རོ་སྤོད་དང་རྒྱུ་ལུངས། Introduction and Background.....	4
ལེའུ་གཉིས་པ་དམིགས་ལུལ་དང་དམིགས་གཏང། Aims and Objectives.....	6
དམིགས་ལུལ།.....	6
དམིགས་ལཱ།.....	6
ལེའུ་གསུམ་པ། ཚུལ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ། Literature Review.....	6
ལེའུ་བཞི་པ། ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ། Research Methods.....	7
༤.༡ མི་འབོར་སློབ་སྦྱོང་དང་དབེ་ཚད། Study of Population and Sampling.....	8
༤.༢ གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ། Data Collection Procedure.....	8
༤.༣ གནས་སྤྱད་དབེ་དབེ་གྱི་བྱ་རིམ། Data Analysis Methods.....	9
ལེའུ་ལྔ་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས། Research Findings.....	9
༥.༡ འོག་ལུ་བཀོད་མི་འདི་ སོ་མོའི་གདམ་ཁ་དང་གཡུས་ཁྲོམ་ག་སྟེ་ལས་ཨིན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།.....	9
༥.༢ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་འབདམ་ད་ཅག་པས། ཟེར་མི་སློབ་སྤྱད་ག་སོ་མོ་ཚུ་ཨིན།.....	10
༥.༣ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྤྱད་རང་སོའི་ས་མའི་ཤེས་ཚད་ཨིན།.....	11
༥.༤ འོག་ལུ་བཀོད་མི་འདི་ གཡུས་དང་ཁྲོམ་གྱི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་གནས་སྤྱད་ཨིན། དེ་ཡང་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་འབདམ་ད་ཅག་པས།.....	11
༥.༥ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་འགྲུལ་འཕྱིན་Laptop/desktopལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་ཅག་པས་ཟེར་མི་ཨིན།.....	13
༥.༦ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་ལུ་ དཔུལ་ཀམ་དང་ data packages ལེ་ག་ཡོད་པ་ད་ཅག་པས་དང་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྤངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་ཅག་པས་ཟེར་མི་ཨིན།.....	14
༥.༧ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་ལུ་ ལྟ་བུ་སྤྱད་ཏུ་སྤོང་ ལྟ་བུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པ་ད་ཅག་པས་དང་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབྲེལ་མཚུགས་དང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འཐོབ་པའམ་ཅག་པས་ཟེར་མི་ཨིན།.....	15

4.1	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་དང་ཉ་ལོ་ཉི་འདི་ སློབ་སྟོན་པའི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་གི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲམ་ལག་ལེན་ འཐབས་ལས་ཉ་ལོ་ཉི་ལུ་དྲག་པས་ཟེར་མི་ཨིན།.....	16
4.2	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་དང་ཉ་ལོ་ཉི་འདི་ སློབ་སྟོན་པའི་ལ་ཐུག་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་དམ་གསོ་དང་རྒྱབ་གཞོན་ གནང་མ་ལས་དྲག་པས་ཟེར་མི་ཨིན།	17
4.30	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་དང་ཉ་ལོ་ཉི་འདི་ རང་སློབ་(self Study)འབད་ནི་འདི་གིས་དྲག་པས་དང་ སློབ་ སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་དང་ཉ་ལོ་ཉི་འདི་ Academic Performance ཅན་ལུ་ཕན་པ་འདུག་ཟེར་མི་ཨིན།.....	18
4.31	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་དང་ཉ་ལོ་ཉི་འདི་གིས་Academic Performance ཅན་ལུ་གཞོན་པ་འདུག་ དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ མགྱུ་ཉོ་ ཅན་ཅི་དང་'zoom Fatigue'ལས་ཨིན།	19
4.32	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ cyber harassment དང་ cyber bullying'ལས་བརྟེན་ཨིན།.....	20
4.33	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་ དང་ མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྤངས་མེད་པ་ལས་ཨིན་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྐྱབ་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ གཞུགས་ ཁམས་སྐབས་མ་བདེ་མི་དང་ སློབ་སྟོན་པའི་ལ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ལས་ཨིན་ཟེར་མི་ཨིན།	20
	གྲོས་བསྟུན། Discussion	21
	རྒྱབ་གཞོན་དོ་སྟོན། Recommendation.....	24
	ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བཀག་འཛིན། Research Limitation.....	25
	མཇུག་བསྟུ། Conclusion.....	25
	རྒྱབ་ཉེན་ཡིག་ཚ། References.....	26
	ཟུར་སྒྲགས། Appendix.....	27

ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲིའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱིང་ཚན་ ལྷན་ཞིའི་ནང་ལུ་ བཞག་གོད་ག་དེ་སྤེར་ ལྷན་ཡོད་པའི་སྐོར་བཞག་ཞིབ།

ཞིབ་འཚོལ་བཅུད་དོན།(Abstract)

སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ བཞག་ཡམས་གོ་བཟུ་ ༡༩ ལས་བཞེན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་ཚུ་ འབད་དགོཔ་འཐོན་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྤེ་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་མཉམ་ གྱི་ནང་ལུ་ སློབ་སྟོན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་བྱུང་སྤེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་ གྲྭ་ནང་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་ལྷན་སྦྲུང་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཡང་ ཐབས་ཤེས་སྤེལ་ མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་བསྐོས་ ༣༠༠ བུ་ཚུ་ ༡༥༠ དང་ བུ་ཚུ་ ༡༥༠ ཚུ་ལས་གནད་སྤྱད་ ལེན་ཏེ་འབད་བའི་སྐབས་གྲུབ་འབྲས་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ནི་འདི་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག། ༡་ མི་གོ་བས་ ཟེར་མི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཚུ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བུ་ཚུ་བརྒྱ་ཚུ་ ༣༩% དང་ བུ་ཚུ་བརྒྱ་ཚུ་ ༤༩% ཡོངས་བསྐོས་ལས་སློབ་ཕྲུག་ བརྒྱ་ཚུ་ལས་ ༡༤% ཨིན་པས། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྤྱིང་འབད་ནི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཁ་སྤྲུག་ལས་ཚོས་ཡོན་ཏན་ཚུ་ལེགས་ ཤོམ་སྤྱད་མི་ཚུ་གས་དོ་ཡོད་པ་སྤེ་བཞག་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་རང་ གཡུམ་ཁ་སྤྱོད་ དོ་ཡོད་པའི་ཤེས་རྟོག་བྱུང་མ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ནི་འདི་གཞི་ལེན་སྤོམ་འབད་རང་འདུག།

གཙོ་ཚིག་(Key Words) བཞག་ཡམས། ཡོངས་འབྲེལ། སློབ་སྟོན། ལྷན་སྦྲུང་།

ལེའུ་དང་པ། རོ་སྤྱོད་དང་རྒྱུ་ལུངས། Introduction and Background

སྤྱིར་བཏང་ འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡར་རྒྱས་གྱི་གོམ་པ་མཉུན་དུ་སྤོ་བའི་ བསྐྱང་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ དུས་ཅི་ བཞག་ཡམས་གོ་བཟུ་ ༡༩ འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིར་དང་ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ ཁབ་ཀྱི་ སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ སློབ་སྟོན་ཚུ་ཨ་ཉག་བཟུམ་སྤེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་འཕྱད་དེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ བེ་ཚུ་ཐོགས་ལུས་ཏེ་ཡོད་པ་ཨིན། ཨིན་རུང་དུས་ཀྱི་འཕེ་འགྱུར་དང་བསྐྱུར་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་ཚུ་ འབད་དེ་ཡོད་པ་ཨིན། བཞག་ཡམས་འདི་ནད་རིམས་ཟེར་ཡང་སྤྱད་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། བཞག་རིམས་ཟེར་མི་འདི་ནད་གཞི་གཅིག་གིས་ མི་གོ་ར་ལུ་འབྱུ་སྤེ་ བཞག་འདི་རིམས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༡༩༩༩) ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་འབྲུལ་རིག་ཡར་ རྒྱས་འགྲོམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ནང་ལུ་ སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་ཚུ་ འབྲུལ་རིག་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་དེ་འདུག དེ་འབད་མ་ལས་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་ཚུ་འབད་ ཡོད་པ་ཨིན། འདི་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དཔེ་ཚུ་ལྷན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་མན་དང་ གཞིན་པ་ཚུ་ག་དེ་

རྩེ་ར་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དང་ ང་བཅས་ར་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འི་ རྒྱལ་སྤྱི་དགོངས་བཞེས་བཟུང་པོ་ རྒྱ་ནང་མེད་པ་
 འཕྲུལ་རིག་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོས་ཚུ་དང་ ཞིབ་འཇོལ་འདི་གིས་རྒྱལ་འབྲས་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྦྲེའི་
 མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྲུག་ཚུ་ལུ་སློབ་སྦྱོན་དང་རྩེ་བྱུང་འབད་བའི་སྐབས་
 ལུ་ སན་གཞོན་ཚུ་ག་དེ་འབད་ར་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྦྱོན་འབད་བ་ཅིན་ ཁེ་སན་ག་བཟུམ་
 འོང་ནི་ཡིན་ན་དང་ རྒྱ་དང་རྒྱུན་ག་ཅི་བཟུམ་གྱི་སན་གཞོན་འོང་ནི་ཡིན་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་ཞེ་
 རྒྱུར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེང་སང་གི་ཤེས་ཡོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཤེས་ཡོན་འདི་
 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ སློབ་སྦྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཅུག འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཤེས་ཡོན་འདི་
 ཁག་ཆེས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ བརྩི་མཐོང་ཚུ་མཛད་དེ་ཡོད་པ་ཡིན། ལོ་རིམ་འཆར་གཞི་དང་པ་(༡༩༦༠-༡༩༦༦)ནང་ལུ་ མ་དངུལ་གོ་
 བཟུམ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་བུམ་༩༤ ལས་འཆར་གཞི་བཙུབ་(༢༠༠༥-༢༠༡༣) ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༡༠.༣ ཡིན་
 པས།(Gross National Happiness Commission, 2013).

འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ཚོགས་པ་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ལོ་ལུ་ ཀོ་མི་ཏེ་༡༩འདི་ནང་ཡམས་ཡིན་པའི་ གསལ་བསྐྱེད་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ སློབ་
 ཁང་ནང་ལུ་ སློབ་སྦྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྦྱོན་འབད་ནི་འདི་ མེད་པ་ལས་ སློབ་སྦྱོན་ཚུ་ག་ར་ སློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྦྱོན་རྩེ་
 རྒྱུང་འབད་ཅུག དེ་སྐོར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་དེ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་༡༩༠ ལྷག་པ་ཅིག་ སློབ་གྲྭ་སློབ་སྦྲུག་ལས་བཟང་
 དེ་ གཞོན་པ་བྱུང་ཅུག

ང་བཅས་ར་འི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ བདེ་ཡམས་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་དང་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོན་
 དང་རྩེ་བྱུང་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་པ་མ་ཚད་ མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ འགོ་འགྲུལ་བཀག་བསྐྱུལ་ཚུ་
 འབད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༣/༢༠༢༠ལས་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་དང་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ཡང་སློབ་སྦྲུག་ལས་དགོས་འཐོན་ཡི།
 བདེ་ཡམས་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་ཆ་མཉམ་སློབ་སྦྲུག་ཏེ་ བཞག་ཡོད་པ་བཟུམ་སྟེ་ ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཡང་ སློ་
 བསྐྱེད་ཡོད་པ་ད་ དེ་བསྐྱར་ སློབ་སྦྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྦྱོན་ཡང་ སློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ZOOM དང་ VLE ཐོག་ལས་གནང་
 ཡོད་པ་ཡིན། ང་བཅས་ར་འི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ཅུས་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྐྱེད་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་ སློག་
 རིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་འི་རྒྱལ་སྤྱི་དགོངས་བཞེད་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྦྲུག་ལག་སློབ་སྦྲུག་ཚུ་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་
 ཐོག་ལས་ སློབ་སྦྱོན་དང་རྩེ་བྱུང་ཚུ་འབད་དགོས་ཡོད་མི་འདི་གིས་སློབ་སྦྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཡོན་ཏེ་གྱི་སྤྱི་ཚུ་ཚད་དང་གཞི་འགྲུལ་
 ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ག་དེ་སྟེ་འགྲོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེ་
 འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་འདི་གིས་ སློབ་སྦྲུག་ཚུ་ལུ་ སན་པ་ག་དེ་སྟེ་ར་འབྲུག་ག་བཟུ་ནི་དང་ གཞོན་པ་ག་ཅི་ར་ཡོད་པ་
 ཡིན་ན་ཚུ་བཟུ་དགོས་ཁག་ཆེས་སྟེ་མཛུགས་ཡིན་པས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ སློབ་སྦྲུག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་
 ནང་ལུ་ དཔེ་ཆ་སྦྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་རྩེ་བྱུང་ཚུགས་པས་ཟེར་སླབ་མི་ཅིག་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་འོང་
 སྟེ་ དཔེ་ཆ་རྩེ་བྱུང་བ་ཅིན་ ཏེ་གོ་ཚུགས་པས་ཟེར་སླབ་མི་འབྲུག་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་པར་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོན་དང་རྩེ་བྱུང་

སྤྱི་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ཕན་གཞི་དེ་གི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ཤེས་ཚུགས་དགོ་ཡོད་པ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མ་ཡི་ཟེར་
ལཱ་ཞེ་ཞེ་ན།

ལེའུ་གཉིས་པ་དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་གཏང། Aims and Objectives.

དམིགས་ཡུལ།

སློབ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་སྤྱི་འབད་མི་དེ་ལུ་ ཤེས་རབ་ཚུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲིའི་སློབ་སྐབས་ཚུ་གིས་སློབ་ཚན་
ལྷན་ཞིའི་ནང་ལུ་ ཕན་གཞི་དེ་གི་སྐོར་དང་འདུག

དམིགས་ལྡན།

- ༡ ་) སློབ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷོད་གི་ སློབ་ཚན་ ཉ་གོ་ཞི་ནང་ལུ་ ག་དེ་སླེ་རང་ཕན་པ་དང་གཞི་དེ་པ་འདུག
- ༢ ་) རྒྱ་རྒྱུན་ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་ཚན་ཉ་གོ་ཞི་ནང་ལུ་ ཕན་པ་དང་གཞི་དེ་པ་
འདུག
- ༣ ་) སློབ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་མི་འདི་གིས་ སློབ་རིག་བྱ་སྤོམ་ནང་ལུ་(Academic
Performance)ཕན་གཞི་དེ་གི་སྐོར་དང་འདུག

ལེའུ་གསུམ་པ། ཚུམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ། Literature Review

ནད་ཡམས་འདི་ནད་རིམས་ཟེར་ཡང་སྐབས་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། མེལ་མིན་དགོལ་ཏེ་སུ་ཕྱིན།(༡༩༧༥)ནད་རིམས་ཟེར་མི་འདི་ནད་གཞི་གཅིག་
གིས་མི་གོ་ར་ལུ་འབྲེལ་ཞེ་ ན་བའི་ནད་རིམས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༡༩༩༩) ནད་ཡམས་གོ་བོའ་༡༩འཐོན་པའི་ཤུལ་ལས་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་དོན་ལུ་ ལག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་ལེ་ཤུ་འབད་དེ་འདུག དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་
ཚོགས་པ་གི་ ནད་གཞི་འདི་ ༢༠༢༠ལུ་ནད་ཡམས་ཨིན་པས་ཟེར་གསལ་བསྐྱགས་གནང་མ་ལས་ཚུར་ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སློབ་འབད་ནི་མེད་པ་
ཅིན་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་རང་ ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་ ཐོ་སློམ་ཕོག་ཕོག་འོང། སློབ་གྲྲ་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྲ་ཆ་མཉམ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་འཕྲོ་མཐུན་མི་ཡང་ སློབ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་འདི་ཡོད་པ་ལས་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་མི་
འདི་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྤངས་ནང་ལུ་ སློབ་རིག་འདི་ རང་སློབ་འབད་ནི་སྐབས་བདེ་ཤོས་ཨིན་མི་དང་དེ་ཡང་ སློབ་རིག་གི་ཐོག་ལས་
རང་གིས་ལྷབ་ནི་ཨིན་མི་ཚོས་ཚན་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ ག་ར་འཐོབ་ཚུགས་པ་ལས་ཨིན་པས། རྒྱལ་སྤྱི་ཤེས་རིག་དང་ལམ་སྲོལ་ལས་སླེ་གི་ཡང་
རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ནང་ལུ་ སློབ་སྐབས་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་འདི་ལས་བརྟེན་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ འཕྲོ་མཐུན་ལྷན་ཞིའི་ནང་ལུ་ བར་ཚད་ཉུང་མ་
བཟོ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གུས་བཀུར་ཡོད་པའི་ སློབ་གྲྲ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བུའི་བུའི་སླེ་གནང་ལུག

Syeda(2014) སྐུ་རྒྱུ་དེ་ ལྷ་ར་བི་ཡ་ འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་སྦྲུང་ནང་ལུ་ ཡར་འཐོན་ཚན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ འབད་མ་ལས་ སློབ་སྦྱོར་གྱི་འཕུལ་རིག་ རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་སྦྱོར་ལྟེ་བ་ཟེར་མི་ཅིག་ གཙུག་ལག་སློབ་སྤྲེ་ མང་ཤོས་ནང་ལུ་རང་གཞི་ བཟུགས་འབད་ཅུག་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ བྱ་སྤོམ་ནང་ལུ་ བཟུ་རུང་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ དང་མེད་མི་གཉིས་ཆ་རང་འདུག་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་སྦྲུང་ འབད་ནི་འདི་ ལག་ལེན་ཉུང་མ་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་འཐོན་མ་ལས་ཨིན་པས་ཟེར་བཀོད་ཅུག་ དེ་འབད་མ་ད་

Oya.Lahad.Mahar and Rahim (2012) ལྷ་ར་རུ་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ནི་འདི་ ལྷབས་བདེ་རྟོག་རྟོ་དང་ ཁེ་ཕན་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ས་གནས་གཅིག་ནང་ལུ་ འགྲོ་མ་དགོ་པར་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ སློབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ལྷབ་སྦྲུང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡང་ འཇམ་རྟོང་རྟོ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་མ་ཨིན་ པས།

Fishbane and Tomer (2020)གི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ མེད་མི་ཚུ་ནང་ཡམས་གྱི་སྐབས་ལུ་ག་དེ་སྤེལ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཟེར་བཟུགས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ མི་སྤེལ་ནང་ལུ་ དབུལ་ཕོངས་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡར་མང་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡང་མར་ཕབ་འགྲོ་དོ་ཡོད་མ་ཨིན་མ་ད་ སློབ་ ཕྲུག་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོར་ལྷན་སྦྲུང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གདོང་ལེན་མངམ་བུང་དོ་ཡོད་མ་ཨིན་པས།

Adan and Anwar (2020) ལྷ་ར་རུ་འབད་བ་ཅིན་ གཙུག་སྤེལ་ལུ་ཅིག་རྒྱུམ་ཅིག་ ནད་ཡམས་གོ་བིར་༡༩%སྐབས་ལུ་ ཡོངས་ འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོར་འབད་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སོང་ཡོད་མ་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་ཁང་ ནང་ལུ་ སྤོད་དེ་དཔེ་ཆ་ལྷབ་མི་རང་དག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། Hasan and Khan(2020) དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱ་ གར་ལུ་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ལས་40%འདི་ གཞུམ་ཁའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལེགས་ ཤོམ་ལྷབ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

ལེབ་བཞེ་པ། ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ། Research Methods

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ དང་པ་གྲངས་ཚད་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས། གཉིས་པ་ཁུངས་བཙན་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས། གསུམ་པ་ཐབས་ ཤེས་སྤེལ་མ་ཟེར་གསུམ་འདུག། ཁུངས་བཙན་ཐབས་ཤེས་དང་གྲངས་འབྲེལ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ལག་ལེན་འབབ་མི་འདི་ལུ་སྤྲོད་ཨིན་ པས། (Cresswell (2014) ཞིབ་འཚོལ་འདི་གིས་གནས་སྤྱད་བསྐྱེད་ཚུ་གྲངས་ཁའི་ཐོག་ལས་ག་མངམ་བཟུ་སྟེ་

གྲུབ་འབྲས་སྦྱོར་ཏེ་ཡོད་པ་ད་ བརྟག་ཞིབ་ཅི་ཤོག་ནང་ལུ་ ཨིན་མེན་ རྟགས་བཀལ་ནི་ཡོད་པ་ཨིན། འདི་ཡང་ Likert Scale ལག་ལེན་འབབ་ཐོག་ལས་ བཙའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལས་ ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་གིས་རིམ་པ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཡོད་པ་ཨིན། 1= མཚོགས་འགྱུར། 2= གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ། 3= ལེགས་ཤོམ། 4= ཏུ་ལམ་ཅིག་ 5= ལེགས་ཤོམ་ མིན་འདུག། ཨིན་མེན་རྟགས་བཀལ་ནིའི་ ཅི་བ་ཚུ་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཅི་བ་བཀོད་དེ་ ལན་འབྲི་ནི་

ཚུ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན། གནས་སྐད་བསྐྱེད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་སུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ངེ་བའི་ལན་བེ་མི་ཚུ་ག་ར་
 ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ ལན་ཚོག་ར་འབད་པ་བེ་མི་ཚུ་ལོགས་སུ་བཏོན་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དབྱེད་འབད་ཡི། ཞིབ་འཚོལ་འདི་གིས་ཀྱུ་བ་
 འབྲས་ཚུ་ མི་གཞན་མི་གིས་ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ མི་གི་སེམས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་བྱིན་ཚུ་གས་པའི་ཀྱུ་བ་འབྲས་སྟོན་དགོ་པ་
 ལས་བརྟེན་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ ཐབས་ཤེས་སྟེལ་མ་འདི་ལག་ལེན་འབབ་ཅི་ཟེར་ལྷོ་ནི་ཡིན།

༤.༡ མི་འབོར་སློབ་སྦྱོང་དང་དཔེ་ཚད། Study of Population and Sampling

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་མི་སྡོལ་ཡོངས་བསྟོན་ ༢༠༡༧ (United Nation 2020) ཡིན་པས། འདི་ནང་ལས་ བཀྲིས་སྤང་
 རྫོང་ལག་ཤར་ལུ་ མི་སྡོལ་བསྟོན་ ༤༥,༥༢༢ ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ཕོ་འུ་ཡོངས་བསྟོན་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༥༡.༤% དང་མོ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་
 ལས་ ༤༨.༦% ཡིན་པས། (NSB 2017) དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ཤེས་རབ་ཕྱེས་ཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་ཡོངས་བསྟོན་
 ༡༥༩༧ འདུག དེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༡.༡% དང་བུམོ་ ༡༡.༡% འདུག་ཟེར་ལྷོ་ནི་ཡིན་ལགས།

༤.༢ གནས་སྐད་བསྐྱེད་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ། Data Collection Procedure

གནས་སྐད་བསྐྱེད་ལེན་འབད་ཐངས་དེ་ཡང་ དང་པ་ར་བཅས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ཚུ་གི་ཉོངས་ལས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འཛིན་
 ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནིའི་གནང་བ་ལྷོ་ནི་དོན་ལུ་ ལྷོ་ཡིག་སྦྱོང་ཡི། དེ་ལས་ཁོང་ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལས་བུམོ་
 ༡༥༠ དང་བུམོ་ ༡༥༠ ཡོངས་བསྟོན་སྤྱི་ལོ་ ༣༠༠ གནས་འབྲུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ དེ་ཡང་ཕོ་མོ་འབྲུ་མཉམ་གྱི་དབང་ལུ་བཏང་སྟེ་ཞིན་ཟེར་ལྷོ་ནི།
 དེ་ལས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འཛིན་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུ་འཛིན་སྤྱི་ལོ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་བུམོ་ཚུ་གི་ གྲུ་ལུ་ཞིན་ཡང་ལེན་ཏེ་
 Random Sampling ག་ཐོབ་གྱི་དཔེ་ཚད་ ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་གནང་འབྲུ་འབད་ཡི། དེ་ལས་ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཅའ་མར་

གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་གཏང་དང་དགོས་པ་ཚུ་བཅུགས་ཏེ་ ཁོང་ཞིབ་འཚོལ་དེ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ཐུགས་འདོད་ག་དེ་སྟེ་ཡོད་ག་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟེ་བཤད་དེ་བྱིན་ཡི། དེ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཅུས་ཚོད་ནམ་ཁོམས་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ ཅུས་ཚོད་དལ་ཁོམས་དང་འབྲེལ་ གྲོབ་ཁང་དེ་ནང་འགྲོ་སྟེ་ གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་དྲི་ཤོག་སྟོན་དེ་སྟོབ་ཕྱུག་རང་སོའི་བསམ་འཆར་ཚུ་དྲི་ཤོག་ནང་ལུ་བཀང་སྟེ་ གནས་སྤྱད་ལེན་ཡི། དེ་མ་ཚད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན་འབད་ཡི།

༤.༣ གནས་སྤྱད་དབྱེ་དབྱུང་གི་བྱ་རིམ། Data Analysis Methods

གནས་སྤྱད་དབྱེ་དབྱུང་འདི་ནང་ལུ་ ཐབས་ཤེས་སྟེལ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབད་ཡི་ཟེར་ལུ་ནི། དེ་ཡང་ དང་པ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཤེས་རབ་ཕྱེ་མཐོ་རིམ་སྟོབ་ལུ་སྟོབ་ཕྱུག་ཚུ་ལས་གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན་འབད་ཡི། སྟོབ་ཕྱུག་ཚུ་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ Simi-structured Questionnaires ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གནས་སྤྱད་ལེན་འབད་དེ་ SPSS ནང་ལུ་ Descriptive statistics ནང་ལས་ Mean དང་ percentage བཏོན་ཏེ་དབྱེ་དབྱུང་འབད་ཡོད་པ་ཨིན། དྲི་བ་དྲིས་ལན་ལས་ཐོབ་པའི་བརྗེད་ཐོའི་ཟེན་ཟེས་བཏབ་མི་ཚུ་ཡང་ག་བསྟར་དང་ཕྱི་སེལ་རྒྱབ་སྟེ་བདེན་དབྱུང་གི་འབྲེལ་བཤད་འབྲི་ཡོད་པ་ཨིན། གི་དེབ་ནང་ལས་འཐོབ་པའི་གནས་སྤྱད་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་དབྱུང་དང་ག་བསྟར་འབད་དེ་ བཏག་དབྱུང་འབད་ཡོད་པ་ད་གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན་ལས་ཐོབ་མི་དང་སྟོན་གྱི་ཡིག་ཆ་གཉིས་ལུ་ གཞི་བཙུག་ཏེ་ཚུམ་འབྲི་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།

ལེའུ་ལྗ་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས། Research Findings

༤.༡ འོག་ལུ་བཀོད་མི་འདི་ རོ་མོའི་གདམ་ཁ་དང་གཡུས་ཁོམས་ག་སྟེ་ལས་ཨིན་ན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

བར་རིས་༤.༡.༡ པ། རོ་མོ།

བར་རིས་༤.༡.༢ པ། གཡུས་ཁོམས།

གོང་འཁོད་བར་རིས་༤.༡.༡ པ་འདི་སྟོབ་ཕྱུག་ཐོ་དང་མོ་གདམ་ཁ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༥༠% འབྲན་འབྲན་རྒྱབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་ཡང་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལུ་རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ཐོ་མོ་འབྲན་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། བར་རིས་༤.༡.༢ པ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་སྟོབ་ཕྱུག་ཚུ་ གཡུས་དང་ཁོམས་ནང་ལུ་སྟོན་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སྟོབ་སྟོབ་ལྟབ་སྤྱད་འབད་མི་ཚུ་ཨིན། དབྱེ་དབྱུང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་ཁ་ལུ་སྟོན་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལྟབ་སྤྱད་འབད་མི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༥༤.༣% ཡོད་པ་ད་ ཁོམས་ཁ་ལུ་སྟོན་དེ་ལྟབ་

4.3 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་པ་མའི་ཤེས་ཚད་ཡིན།

པར་རིས་4.3.1 སློབ་ཕྲུག་གི་པ་མའི་ཤེས་ཚད།

གོང་གི་པར་རིས་4.3.1 པ་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་གི་པ་མའི་ཤེས་ཚད་ཡིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་པ་མའི་ཤེས་ཚད་ལུ་བཟུ་བའི་ གླུ་ལུ་ཡང་ མཐོ་ཤིང་ཁྱེད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཡམས་ བརྒྱ་ཆ་ལས་འབད་བ་ཅིན་བརྒྱ་ཆ་0.3% ཡིན་པས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་པ་མའི་ མང་ཤོས་རང་ སོ་ནམ་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ལས་46.3% ཡིན་པས། དབྱེ་བ་དབྱེ་དེ་བཟུ་བའི་གླུ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ པ་མའི་ སོ་ནམ་པ་ ཞིང་ལུ་འབད་མི་ཡིན་པ་ཅིན་ དང་པར་དུ་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ Laptop ཉོ་ནི་དང་ Data ཤོག་འཛིན་ཉོ་ནི་ལུ་ ལཱ་ལག་བཟང་ནི་ཡིན་པས། ཡིན་རུང་ མཐོ་ཤིང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལ་ཐུག་ལས་ ཤོག་འཛིན་ བརྒྱུ་གསོ་འབད་དེ་བྱིན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་སློབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་ཀྱི་པ་མའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལུ་འབད་མི་ཡིན་པ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་ སྦྱོང་འབད་ནི་འདི་ དང་པ་ རྒྱུད་ལམ་གྱི་བཟང་མ་བཟོ་དང་ གཉེན་པ་ རྒྱུ་ལུ་འབད་མི་ལུ་དང་གཞུག་གི་མ་ཁོམས་པར་ ཚོས་ཡོན་ ཏན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་དེ་ལུ་མི་ཚུ་གས་ནི་ཡིན་པས། དེ་འབད་མ་ལས་ རང་སོའི་མེད་འོག་གི་འགོ་འདྲེན་འབབ་ཐོག་ལས་ སློབ་ ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རྒྱུད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ས་དང་ རང་གི་རྒྱུ་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ལུ་ དཔེ་ཆ་ལུ་མའི་ལང་མིག་སོ་སོ་བཟོ་ན་མ་ གཏོགས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོན་ལུ་འབད་ནི་ནང་ལུ་གཏོང་ལེན་བྱུང་ནི་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

4.4 འོག་ལུ་བཀོད་མི་འདི་ གཞུམ་དང་ཁོམ་གྱི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་གནས་སྤྱད་ཡིན། དེ་ཡང་ སློབ་སྦྱོན་ལུ་འབད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ར་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་མ་ད་དྲག་པས། ཟེར་བའི་གླུ་ལུ་ཡིན།

པར་རིས་༥.༤.༡་པ། གཡུས་དང་ཁྲོམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག།

གོང་འཁོད་པར་རིས་༥.༤.༡་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ གཡུས་དང་ཁྲོམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བཤད་མི་ཚུ་ཨིན། མཚོག་འཕྲུང་ནང་ལུ་བརྒྱ་
 ཆ་ལས་༡༩%འདི་ གཡུས་ཁ་ལུ་སློབ་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྷོ་བ་མི་ཚུ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྟེ་ མཚོག་འཕྲུང་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་
 ༡༡%ཡོད་མི་འདི་ ཁྲོམ་ཁར་སློབ་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་མི་ཡང་
 གཡུས་ཁ་ལུ་སློབ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༤༠%དང་ཁྲོམ་ཁར་སློབ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༣༤%ཨིན་པས། དེ་ལུ་
 དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བཟུམ་ད་ གཡུས་ཁ་ལུ་སློབ་མི་སློབ་ཕྲུག་མངམ་ཡོད་པ་ལས་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་
 འབད་ནི་སྟབས་མ་བདེམ་འཐོན་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་མ་ཚད་
 སློབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུའི་ཁ་བྱུག་ལས་ བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ལུ་སྐྱེལ་བའི་ལོ་
 རྒྱུས་ཚུ་ཡང་བཤད་ནི་འདུག འདི་ལུ་བཟུ་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་གྱི་ བན་པ་ལས་གཞོན་པ་མངམ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་
 ལུང་ཡི།

4.4 ལོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སློན་ལྷན་སྐྱོང་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན་Laptop/desktop ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་དྲག་པས་ཟེར་མི་ཡིན།

པར་རིས་4.4.7 ང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན་Laptop/desktop ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་དྲག་པས།

གོང་འཁོད་པར་རིས་4.4.7 འདི་ རང་སེའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་དྲག་པས་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཚ་34% དང་ལེགས་ཤོམ་མེད་འདུག་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཚ་33% ཡིན་པས། འདི་ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སློན་དང་ལྷན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ལེགས་ཤོམ་མེད་འདུག་ནང་ལུ་ཡང་ བརྒྱ་ཚ་ལས་ཉུང་ཤོས་ཡིན་མཁས་ Laptop/desktop ཚུ་དགོས་ལག་ཆེས་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

4.6 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གློབ་གློན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་དང་ data packages ལེ་ག་ ཡོད་པ་ད་དྲག་པས་དང་ གློབ་གློན་ལྟ་བུ་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ ང་ལུ་ བྱི་མ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྤངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་དྲག་ པས་ཟེར་མི་ཡིན།

པར་རིས་4.6.7། ང་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་དང་ data packages ལེ་ག་ཡོད་པ་ད་དྲག་པས།

པར་རིས་4.6.8། ང་ལུ་ བྱི་མ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྤངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་དྲག་པས།

གོང་འཁོད་པར་རིས་4.6.7པ་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་གློབ་གློད་འབད་ནི་འདི་ ང་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་དང་ data packages ལེ་ག་ ཡོད་པ་ད་དྲག་པས། ཟེར་བྱི་བའི་སྐབས་ལུ་ བརྒྱ་ཚེ་ལས་ གློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ བརྒྱ་ཚེ་47.3%མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་ཡིན་པས། ལེགས་ཤོམ་ མིན་འདུག་ཟེར་མི་བརྒྱ་ཚེ་ལས་1.1%ཡིན་པས། དེ་ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བཟླམ་ད་ གློབ་ཕྱག་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ལམ་མཉམ་མཉམ་ཚུང་གི་ཨ་ལོ་ འབད་མ་ལས་ དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་མཛོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

གོང་འཁོད་པར་རིས་4.6.8པ་འདི་ ང་ལུ་བྱི་མ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྤངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་དྲག་པས་ཟེར་མི་འདི་ཡིན། གློབ་ཕྱག་བརྒྱ་ ཚེ་ལས་17.1%གི་མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་དང་བརྒྱ་ཚེ་ལས་2.3%གི་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ནང་ལུ་བཀོད་རུག་ དེ་ཡང་ བྱི་མ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ ལུ་ རྐྱད་འདྲེ་མིན་སྐྱོ་ཚོགས་རྒྱུ་མི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྟ་བུ་སྤྱད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་དོ་ ཡོད་པ་ལས་ གློབ་ཕྱག་བརྒྱ་ཚེ་ལས་17.1%གི་གློབ་གློད་འབད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དགོས་སྤོམ་བཀོད་དེ་འདུག།

4.2 རོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་སྦྱང་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ སློབ་སྟོན་པའི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་སྦྱང་གི་ཐབས་ཤེས་མ་
འདྲམ་ལག་ལེན་འབབ་ལས་ཉ་གོ་ནི་ལུ་དྲག་པས་ཟེར་མི་ཡིན།

པར་རིས་4.10.1 པ། སློབ་སྟོན་པའི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་སྦྱང་གི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲམ་ལག་ལེན་འབབ་ལས་ཉ་གོ་ནི་ལུ་དྲག་པས།

གོང་འཁོད་པར་རིས་4.10.1པ་འདི་ སློབ་སྟོན་པའི་ སློབ་སྟོན་ལྟ་སྦྱང་གི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲམ་ལག་ལེན་འབབ་ལས་ཉ་གོ་ནི་ལུ་དྲག་པས་
ཟེར་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྱག་བརྒྱ་ཆ་37.3%མཚོག་འགྲུང་ནང་ལུ་དང་ བརྒྱ་ཆ་4%ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ཡིན་པས།
འདི་ལུ་དབྱེད་ཕྱད་འབད་དེ་བཟུམ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་མི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲམ་བཏོན་ཐོག་ལས་
སློབ་སྟོན་འབད་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ སློབ་སྟོན་ཉ་གོ་ནི་འདི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཡིག་ཐོག་
ཕར་ཚུར་བསྐྱེལ་ལེན་དང་ ཉ་མ་གོ་མི་ཚུ་ ཡོགས་སུ་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་གནང་དོ་ཡོད་པ་འབད་སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་བཤད་ནི་འདུག་ རང་གིས་
དབྱེད་དེ་བཟུམ་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་འདི་རང་ ལེགས་ཤོམ་དང་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་
རུང་ ལྷབས་མ་བདེ་མི་མཐོང་པས། ཡིན་རུང་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་མི་འདི་དང་འཕྱད་པ་ཅིན་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སློབ་སྟོན་
འབད་མི་འདི་རང་དྲག་པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

4.10 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གློབ་སློན་རྣམས་སྤྱད་དང་ཉ་གོ་ནི་འདི་ གློབ་སློན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲུལ་འཕྲུལ་བྱ་གསོ་དང་ རྒྱབ་གཞོན་གནང་མ་ལས་བྲག་པས་ཟེར་མི་ཡིན།

པར་རིས་4.10.1 གློབ་སློན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲུལ་འཕྲུལ་བྱ་གསོ་དང་རྒྱབ་གཞོན་གནང་མ་ལས་བྲག་པས།

པར་རིས་4.10.1 པ་ནང་ལུ་ གློབ་སློན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲུལ་འཕྲུལ་བྱ་གསོ་དང་རྒྱབ་གཞོན་གནང་མ་ལས་བྲག་པས་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ གློབ་སློན་བརྒྱུག་བརྒྱུ་ཚེ་ལས་ 3.7% མཚོན་འཕྲུག་ནང་ལུ་དང་ བརྒྱུ་ཚེ་ 3.1% ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། འདི་ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་ དེ་བཟུམ་ད་ གློབ་སློན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཅི་སློབ་ལས་གང་སློབ་ལས་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ལུ་བའི་བན་མཚོན་ཡིན་པས། ཡོངས་ འབྲེལ་ཐོག་ལས་གློབ་སློན་ཚུ་ཡང་ བན་ཡམས་འབྲོན་པའི་ལུ་ལས་ འབད་དགོཔ་འབྲོན་ཡོད་པ་ད་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ཅོག་ར་འབྲེལ་སླེ་ འབད་དེ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་འབད་ལས་ གློབ་སློན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་སའི་ གློབ་ཚན་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་འཕྲུལ་རང་ གློབ་སློན་ཚུ་ལུ་བྱ་གསོ་དང་ རྒྱབ་གཞོན་ཚུ་འབད་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

4.10 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྦྱང་དང་ཉ་མོ་ནི་འདི་ རང་སློབ་(self Study)འབད་ནི་འདི་གིས་དྲག་པས་
 དང་ སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྦྱང་དང་ཉ་མོ་ནི་འདི་ Academic Performance བན་ལུ་ཕན་པ་འདུག་ཟེར་མི་ཨིན།

ཕར་རིས་4.14.1། རང་སློབ་(self Study)འབད་ནི་འདི་གིས་དྲག་པས།

ཕར་རིས་4.14.2། Academic Performance བན་ལུ་ཕན་པ་འདུག

ཕར་རིས་4.14.1པ་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སློབ་འབད་ནི་འདི་ རང་སློབ་འབད་མ་ད་དྲག་པས་ཟེར་བཀོད་
 པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སློབ་བརྒྱ་ཆ་71.3%གི་མཚོག་འགྲུང་ནང་ལུ་དང་ བརྒྱ་ཆ་29.0%གི་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་བཀོད་ལུ་
 འདི་ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བཟུམ་ད་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཞི་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་རང་སློབ་འབད་ནི་དུས་ཚོད་མང་མ་འཐོབ་དོ་ཡོད་
 པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་སློབ་སློབ་ཚུ་གི་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་སློབ་དེ་ གཞན་མི་ཚོ་གསུམ་ཚུ་གིས་ མ་དགོགས་པར་
 ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ ལྷབ་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

ཕར་རིས་4.14.2པ་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ སློབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་འབད་ཨིན་པས།
 དེ་ཡང་སློབ་སློབ་བརྒྱ་ཆ་34.7%མཚོག་འགྲུང་ནང་ལུ་དང་ སློབ་སློབ་བརྒྱ་ཆ་29.0%ལུ་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་
 བཀོད་ལུ་ དེ་ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བཟུམ་ད་ སློབ་སློབ་ཚུ་གི་སློབ་སློན་སྐབས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཉ་མོ་སྟེ་འབད་རུང་ སློབ་
 རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ སློབ་ཁང་ཚོས་རྒྱུགས་དང་སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས་འགོ་འདྲེན་
 འབབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་ལས་བཟོ་ཉོག་པ་མེད་མི་དང་ སློབ་སློབ་ལ་སློབ་སྟེ་ འབྲེལ་བཟུང་སྟེ་ ཚོས་རྒྱུགས་སུ་མི་ལས་བཞེན་
 ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་སློབ་སློབ་ཚུ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ སློབ་སློབ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ དཔེ་ཆ་མ་ལྟོབ་པར་ ཚོས་
 རྒྱུགས་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་འབྲེལ་བཟུང་ཐོག་ལས་འབད་མ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག་ དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བཟུམ་རུང་ སློབ་སློབ་ཚུ་གིས་
 བསམ་འཆར་

བཤད་མི་ཚུ་བདེན་པ་འདུག་ཟེར་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

4.11 རོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སློན་ལྷན་སྐྱབ་སྐྱུང་དང་ཉ་མ་གོ་ནི་འདི་གིས་Academic Performance བར་ལུ་གཞོན་པ་འདུག་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སློན་ལྷན་སྐྱབ་སྐྱུང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ མགྱུ་ཉོ་ བ་ནི་དང་zoom Fatigue' ལས་ཨིན།

པར་རིས་4.11.1 ལ། Academic Performance བར་ལུ་གཞོན་པ་འདུག་ཨིན། པར་རིས་4.11.2 ལ། ང་གི་སློབ་སློན་ལྷན་སྐྱབ་སྐྱུང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ མགྱུ་ཉོ་ བ་ནི་དང་zoom Fatigue' ལས་ཨིན།

པར་རིས་4.11.1 ལ་བར་ལུ་ སློབ་སློན་ལྷན་སྐྱབ་སྐྱུང་དང་ཉ་མ་གོ་ནི་འདི་གིས་Academic Performance བར་ལུ་གཞོན་པ་འདུག་ཟེར་བཀོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཚ་33.3%གི་མཚོག་འགྱུར་བར་ལུ་དང་ སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཚ་17.7%གི་རོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཟེར་བཀོད་ལུ་ བཀོད་ཐུག་མེད་མི་འདི་ བརྒྱ་ཚ་33.3%འོང་དགོ་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སློན་ལྷན་སྐྱབ་སྐྱུང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་ཆ་ལེགས་ཤོམ་མ་ལྷོབ་པར་འབྲེལ་བའུ་ལུ་འབད་དེ་ ཚོས་རྒྱུགས་སྤུལ་ལས་ ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རང་བྱུང་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གིས་བཤད་པ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ལས་ ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་ལུ་ གཞོན་པ་ཕོག་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

པར་རིས་4.11.2 ལ་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཚ་17.7%ཀྱི་རོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཚ་33.3%ཀྱི་རོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ བར་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ བཀོད་ཐུག་མེད་མི་འདི་ བར་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ མགྱུ་ཉོ་བ་ནི་ལ་སོགས་འཐོབ་དོ་ཡོད་པ་ད་ དེ་ལས་བརྟེན་ཉེ་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སློན་ལྷན་སྐྱབ་སྐྱུང་འབད་མ་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ལས་ སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཚ་33.3%ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སློན་ལྷན་སྐྱབ་སྐྱུང་འབད་ནི་འདི་ རོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་

4.12 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ cyber harassment དང་ cyber bullying་ལས་བརྟེན་ཨིན།

པར་རིས་4.12.1། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་cyber harassmentདང་ cyber bullying་ལས་བརྟེན་ཨིན།

པར་རིས་4.12.1་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཚ་3.7%ཉི་མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་དང་ བརྒྱ་ཚ་62%ལེགས་ཤོམ་མེན་འདུག་ རང་ལུ་བཀོད་ལུག་ གནད་དོན་འདི་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བཟུམ་ད་ སློབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་རང་ སློག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ ངལ་ཚུ་མི་འཐོབ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

4.13 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ མི་ངོ་ཚུ་དང་མཉམ་ འབྲེལ་མེད་མི་དང་ མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྤངས་མེད་པ་ལས་ཨིན་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྟོན་ལྟ་བུ་སྤྱད་འབད་ མ་ཚུགས་མི་འདི་ གཞུགས་ཁམས་སྤབས་མ་བདེ་མི་དང་ སློབ་སྟོན་པའི་ཁ་བྲུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ལས་ཨིན་ཟེར་མི་ཨིན།

པར་རིས་༤.༡༢.༡ མི་ངོ་རྒྱ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་མེད་མི་དང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྤངས་མེད་པ་ལས་ཡིན། པར་རིས་༤.༡༢.༡ གཟུགས་ཁམས་སྤབས་མ་བདེ་མི་དང་ སློབ་སྦྱོར་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ལས་ཡིན།

གོང་འཁོད་པར་རིས་༤.༡༢.༡ དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ མི་ངོ་རྒྱ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་མེད་མི་དང་ མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྤངས་མེད་པ་ལས་ཡིན་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ མཚོན་འཕྲུང་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཚ་༡༠.༩%དང་ ལེགས་ཤོམ་ཞིན་འདུག་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཚ་ལས་༢༤%ཡིན་པས། གནད་དོན་འདི་ལུ་ དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བལྟམ་ད་ སློབ་སྤྲུག་མང་ཤོས་ཅིག་གི་རང་ མི་རྒྱ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་དགོས་སྤེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ སློབ་སྤྲུག་ནང་དོན་ དཔེ་ཚའི་སྐོར་ལས་དོགས་སེལ་དང་རྗི་བ་རྒྱ་བཀོད་དེ་སེལ་ནི་རྒྱ་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་ད་ སློབ་སྤྲུག་རྒྱ་གཅིག་ཁར་མེད་པའི་སྐབས་ལས་ རིག་པ་གསར་པ་རྒྱ་ཐོབ་མི་རྒྱ་གས་པས་ཟེར་བཤད་པ་ཡིན་པས།

པར་རིས་༤.༡༢.༡ དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྦྱོར་ལྷན་སྦྲུང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ གཟུགས་ཁམས་སྤབས་མ་བདེ་མི་དང་ སློབ་སྦྱོར་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ལས་ཡིན་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ མཚོན་འཕྲུང་ནང་ལུ་ ༤.༡%དང་ལེགས་ཤོམ་ཞིན་འདུག་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཚ་༤༠%ཡིན་པས། འདི་ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བལྟམ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་གི་སློབ་སྦྱོར་ལྷན་སྦྲུང་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ གཟུགས་ཁམས་སྤབས་མ་བདེ་མི་དང་ སློབ་སྦྱོར་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ལས་ཡིན་ཟེར་མི་འདི་མེན་པས། སློབ་སྤྲུག་མང་ཤོས་རང་ གཟུགས་ཁམས་བདེ་དོན་ཉོ་ཡོད་པའི་ཁར་ སློབ་སྦྱོར་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱ་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོར་རྒྱ་ལེགས་ཤོམ་ཞིན་འདུག་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཚ་ལས་༣༢%དང་བརྒྱ་ཚ་༤༢%ཡིན་པས། ཡོངས་བསྐོར་བརྒྱ་ཚ་ལས་༡༤%ཡིན་པས། འདི་ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བལྟམ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོར་འབད་ནི་འདི་ སློབ་སྤྲུག་རྒྱ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཚོས་ཡོན་ཏེ་རྒྱ་ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བལྟམ་ད་

གྲོས་བཟུང། Discussion

ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་ལཱ་ལུ་ སློབ་སྤྲུག་རྒྱ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱོད་ཚན་ ལྷན་ཞིའི་ནང་ལུ་ སློབ་སྤྲུག་མང་ཤོས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལྷན་སྦྲུང་འབད་ནི་འདི་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ཡིན་པས། ཡོངས་འབྲེལ་ ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ནི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལེགས་ཤོམ་ཞིན་འདུག་ ཏ་མི་གོ་བས་ ཟེར་མི་སློབ་སྤྲུག་ བརྒྱ་ཚ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཚ་ལས་༣༢%དང་བརྒྱ་ཚ་ལས་༤༢%ཡིན་པས། ཡོངས་བསྐོར་བརྒྱ་ཚ་ལས་༡༤%ཡིན་པས། འདི་ ལུ་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་བལྟམ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོར་འབད་ནི་འདི་ སློབ་སྤྲུག་རྒྱ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཚོས་ཡོན་ཏེ་རྒྱ་ལུ་

ལེགས་ཤོམ་སྤྱད་མི་རྒྱུགས་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲིའི་སློབ་ཕྱག་མང་ཤོས་རང་
 གཡུས་ཁ་སྤོད་དོ་ཡོད་པའི་ཤེས་རྟོག་བྱུང་ཡི། དེ་འབད་མ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ནི་འདི་
 གཤོད་ལེན་སློབ་འབད་རང་འདུག། ཨིན་རུང་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་ལྷན་སྦྲུང་འདི་ བརྒྱུ་ཚ་༡༠%སློབ་
 ཁང་ནང་ལུ་འབད་ནི་དང་བརྒྱུ་ཚ་༣༠%ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་ལུ་ཉམས་སྦྱོར་འཐོབ་ནི་ཨིན་པས།
 སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ཡུལ་འཕེལ་ཚད་ལུ་བཟུ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་པམ་ བརྒྱུ་ཚ་ལས་འབད་བ་ཅིན་
 བརྒྱུ་ཚ་༠.༣%ཨིན་པས། སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ཡུལ་འཕེལ་ཚད་ཤོས་རང་ སོ་ནམ་པ་དང་བརྒྱུ་ཚ་ལས་༥༤.༣%ཨིན་པས། དབྱེ་བ་དབྱུང་དེ་བཟུ་
 བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ཡུལ་འཕེལ་ཚད་ སོ་ནམ་པ་ ཞིང་ལཱ་འབད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ དང་པར་དུ་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོང་འབད་
 བའི་དོན་ལུ་ སློག་རིག་ Laptop ཉོ་ནི་དང་ Data ཤོག་འཛིན་ཉོ་ནི་ཚུ་ ལཱ་ཁག་བཏང་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ མཐོ་རིམ་
 སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་ཁ་བྱུག་ལས་ ཤོག་འཛིན་བསྐྱར་གསོ་འབད་དེ་བྱིན་ཅུག་ སློབ་ཕྱག་མང་ཤོས་ཀྱི་པམ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་ཨིན་མ་
 ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་འདི་ དང་པ་ རྒྱུད་ལམ་གྱི་བཏབ་མ་བདེམ་དང་ གཉིས་པ་ བྱིན་ནང་གི་ལཱ་དང་
 གཤོག་གི་མ་ཁོམས་པར་ ཚོས་ཡོན་ཏན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་དེ་ལྷན་མི་རྒྱུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབད་མ་ལས་ རང་སོའི་རྐྱེན་འོག་
 གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་ སློག་རིག་རྒྱུད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ས་དང་ རང་གི་བྱིན་གྱི་སློབ་ལོག་ཁར་ དཔེ་ཆ་
 ལྷན་སའི་ཁང་མིག་སོ་སོ་བཟོ་ན་མ་གཏོགས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ནི་ནང་ལུ་གཤོད་ལེན་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་
 མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་བརྒྱུ་ཚ་ལས་༡༡%ཡོད་མི་འདི་ ཁྲོམ་ཁར་སྤོད་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་རྒྱུ་ཨིན་པས།
 ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་མི་ཡང་ གཡུས་ཁ་ལུ་སྤོད་མི་སློབ་ཕྱག་ བརྒྱུ་ཚ་ལས་༤༠%དང་ཁྲོམ་ཁར་སྤོད་མི་སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ བརྒྱུ་
 ཚ་ལས་༣༤%ཨིན་པས། དེ་ལུ་དབྱེ་དབྱུང་འབད་དེ་བཟུ་མཇུག་ གཡུས་ཁ་ལུ་སྤོད་མི་སློབ་ཕྱག་མང་མ་ཡོད་པ་ལས་ཁོང་ཆ་བྱབ་ལུ་
 ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་སྐབས་མ་བདེམ་འཐོན་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུད་
 ལམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མ་ཚད་ སློབ་ཕྱག་ལ་ལུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲིའི་ཁ་བྱུག་ལས་ བདག་སྦྱོང་བརྒྱུད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུད་ལམ་
 ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ས་ལུ་སླེབ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་བཤད་ནི་འདུག འདི་ལུ་བཟུ་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་གྱི་ པམ་པ་ལས་
 གཤོད་པ་མང་མ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

སློབ་ཕྱག་ཚུ་མང་ཤོས་རང་པམ་མཉམ་རྒྱུང་གི་ཨ་ལོ་འབད་མ་ལས་ དེ་ལུ་གི་དཀའ་ངལ་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
 སློབ་ཕྱག་བརྒྱུ་ཚ་ལས་༤༡.༡%གི་མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་བཀོད་ཅུག་ དེ་ཡང་ བྱིན་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རྟེན་འདྲེན་མིན་སྐྱོམ་སྐྱུག་མི་དང་
 ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྷན་སྦྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབད་མ་རྒྱུགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་དོ་ཡོད་པ་ལས་ སློབ་ཕྱག་བརྒྱུ་ཚ་ལས་
 ༤༡.༡%གི་སློབ་སྦྱོང་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་སླེ་བཀོད་དེ་འདུག
 སློབ་ཕྱག་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་ཚོད་གི་སྐབས་མ་བདེམ་བཟུམ་འཚོར་མ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་སློབ་ཕྱག་བརྒྱུ་ཚ་ལས་མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་ བརྒྱུ་ཚ་
 ༤༤.༡%དང་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་མི་ནང་ལུ་བརྒྱུ་ཚ་ལས་༡.༣%ཨིན་པས། དབྱེ་བ་བཏང་དེ་བཟུ་མཇུག་ བྱིན་ནང་ལུ་ལཱ་གཤོག་མང་མ་
 འབད་དགོ་དོ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྷན་སྦྲུང་འབད་མི་ཡང་རྒྱུ་ཚོད་མི་འཐོབ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཡོངས་

འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྟ་བུ་སྤྱད་འབད་ནི་ལག་ཚ་ཚུ་འཕལ་མཚོགས་དང་འཇམ་རྟེན་རྟེན་འཐོབ་ལས་དྲག་པས་ཟེར་བའི་སྐབས་ཡང་ སློབ་སྦྱོང་བརྒྱ་
ཆ་ལས་ ༡༩%གི་མཚོགས་འགྱུར་ནང་ལུ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༣%འདི་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་མི་ནང་ཨིན་པས། འདི་ལུ་དབྱེ་དབྱུད་འབད་དེ་
བལྟམ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྟ་བུ་སྤྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་བུ་ལེགས་ཚུ་འཐོབ་དོ་ཡོད་རུང་ སློབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་ནང་ལུ་
འགྲུལ་འཕྱིན་མོ་སྐལ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ལས་ ཡིག་ཚ་ལྟ་བུ་ནི་ཚུ་ལེ་ག་འབད་འགྲུལ་འཕྱིན་ནང་ལུ་བཞག་ནི་ཚུ་གས་དོ་ཡོད་པ་ད་ སློབ་
སྦྱོང་ལ་ལུ་ འགྲུལ་འཕྱིན་ཡང་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག་ དེ་ལུ་དབྱེ་དབྱུད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བམ་མཉམ་རྒྱུང་དང་མི་གཞག་པ་གི་ཨ་ལོ་
མངམ་ཡོད་པ་ལས་ འཕལ་རིག་ཉོ་ནི་ཚུ་ ལ་ལག་བཏང་དོ་ཡོད་པ་མ་ཚད་སློབ་སྦྱོང་མང་ཤོས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ཐབས་
ལམ་འདི་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲམ་བཏོན་ཐོག་ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ སློབ་སྦྱོང་ཚུ་གི་ སློབ་སྦྱོང་ཉ་གོ་ནི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཡིག་ཐོག་ཡར་ཚུར་བསྐྱལ་ལེན་དང་ ཉ་མ་གོ་མི་
ཚུ་ ལོགས་སུ་འབད་དེ་ སློབ་སྦྱོང་གནང་དོ་ཡོད་པ་འབད་སློབ་སྦྱོང་ཚུ་གི་བཤད་ནི་འདུག་ རང་གིས་དབྱེ་དབྱུད་དེ་བལྟ་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུད་
ལམ་འདི་རང་ ལེགས་ཤོམ་དང་བརྟན་རྟེན་ཉོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོང་འབད་རུང་ ལྟ་བུ་མ་བདེ་མ་མི་མཐོང་པས།
ཨིན་རུང་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་འདི་དང་འཕྱུད་པ་ཅིན་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་འདི་རང་དྲག་པས་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།

སློབ་སྦྱོང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཅི་ལྟོགས་གང་ལྟོགས་ཐོག་ལས་ཕྱག་འཕྲིད་གང་དྲག་ཞུ་བའི་བར་མཚོན་ཨིན་པས། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
ལས་སློབ་སྦྱོང་ཚུ་ཡང་ བད་ཡམས་འཐོན་པའི་ཤུལ་ལས་ འབད་དགོ་པ་འཐོན་ཡོད་པ་ད་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ཅོག་ར་
འཐབ་པ་སྟེ་ འབད་དེ་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་འབད་མ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་སོའི་སློབ་ཚན་ནང་ལུ་ འཕལ་འཕལ་རང་ སློབ་སྦྱོང་
ཚུ་ལུ་དམ་གསོ་དང་ རྒྱ་བཀོན་ཚུ་གནང་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལྟ་བུ་ལོག་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་རང་སྤྱོད་འབད་ནི་དུས་ཚོད་མངམ་འཐོབ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་སློབ་
སྦྱོང་ཚུ་གི་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་སྤྱོད་དེ་ གཞན་མི་ཚོ་རོགས་ཚུ་གིས་ མ་དགོགས་པར་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ ལྟ་བུ་ཚུ་གས་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་
པས།

སློབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུ་གས་དོ་ཡོད་པ་འབད་ཨིན་པས། དེ་ཡང་སློབ་སྦྱོང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༩%མཚོགས་
འགྱུར་ནང་ལུ་དང་ སློབ་སྦྱོང་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༩%རྒྱུང་ཅིག་གི་ ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་བཏོན་རུག་ དེ་ལུ་དབྱེ་དབྱུད་འབད་དེ་
བལྟམ་ད་ སློབ་སྦྱོང་ཚུ་གི་སློབ་སྦྱོང་སྐབས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཉ་མ་གོ་སྟེ་འབད་རུང་ སློབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ནང་ལུ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུ་གས་མི་འདི་ སློབ་ཁང་ཚོས་རྒྱགས་དང་སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱགས་འགོ་འདེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་ལས་བལྟ་
རྟོག་པ་མེད་མི་དང་ སློབ་སྦྱོང་ལ་སྤོམ་སྟེ་ འདྲ་བཤུས་རྒྱུ་སྟེ་ ཚོས་རྒྱགས་སུལ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་
ཡང་སློབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་ནང་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ དཔེ་ཆ་མ་ལྟ་བུ་པར་ ཚོས་རྒྱགས་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་འདྲ་བཤུས་
ཐོག་ལས་འབད་མ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག་ དབྱེ་དབྱུད་འབད་དེ་བལྟ་རུང་ སློབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས་བསམ་འཆར་བཤད་ནི་ཚུ་བདེན་པ་
འདུག་ཟེར་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་ཆ་ལེགས་ཤོམ་མ་ལྟོབ་པར་འབྲ་བཤུས་འབད་དེ་ ཚོས་རྒྱུགས་སུལམ་
ལས་ ཡིད་ཆེས་དང་དལ་རང་བྱུང་མི་རྒྱུགས་པས་ཟེར་སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གིས་བཤད་པ་ཨིན་པས། དེ་འབད་མ་ལས་ ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
བཟང་ནི་ལུ་ གནོད་པ་ཐོག་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

སློབ་སྟོན་ལྟོབ་སྐྱུང་ནང་ལུ་ སློབ་སྐྱུག་ལ་ལུ་མགུ་ཉླག་ན་ནི་ལ་སོགས་པ་འཐོབ་དོ་ཡོད་པ་ད་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་
ཐོག་ལས་ ལྟོབ་སྐྱུང་ཚུ་འབད་མི་རྒྱུགས་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་འབད་མ་ལས་སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཚ་ ༥༩.༧% གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་
སློབ་སྟོན་འབད་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

སློབ་སྐྱུག་མང་ཤོས་ཅིག་གི་རང་ མི་རྒྱ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་དགོས་སྟེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ སློབ་སྐྱུག་ནང་དོག་ དཔེ་ཆ་འོ་སྐོར་ལས་
དོགས་སེལ་དང་དྲི་བ་རྒྱ་ བཀོད་དེ་སེལ་ནི་རྒྱ་འབད་རྒྱུགས་དོ་ཡོད་པ་ད་ སློབ་སྐྱུག་ཚུ་ག་ཅིག་ཁར་མེད་པའི་སྐབས་ལས་ རིག་པ་གསར་པ་རྒྱ་
ཐོབ་མི་རྒྱུགས་པས་ཟེར་བཤད་པ་ཨིན་པས།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ད་གི་སློབ་སྟོན་ལྟོབ་སྐྱུང་འབད་མ་རྒྱུགས་མི་འདི་ གཞུགས་ཁམས་སྐབས་མ་བདེ་མི་དང་ སློབ་སྟོན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་
རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ལས་ཨིན་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ མཚོགས་འགྱུར་ནང་ལུ་ ༤.༧% དང་ལེགས་ཤོམ་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཚ་ ༤༠% ཨིན་པས། འདི་ལུ་དབྱེ་
དཔུང་འབད་དེ་བཟླམ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ད་གི་སློབ་སྟོན་ལྟོབ་སྐྱུང་འབད་མ་རྒྱུགས་མི་འདི་ གཞུགས་ཁམས་སྐབས་མ་བདེ་མི་དང་
སློབ་སྟོན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ལས་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་མེན་པས། སློབ་སྐྱུག་མང་ཤོས་རང་གཞུགས་ཁམས་བདེ་ཉླག་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཁར་ སློབ་སྟོན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་རྒྱུགས་དོ་ཡོད་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་ སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གི་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སྡོད་དེ་ སློབ་སྟོན་འདི་རང་དྲག་པས་ཟེར་མི་གདམ་ཁ་རྒྱབ་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་ལས་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ཞིབ་འཚོལ་དང་
འཕྲིལ་བ་ཅིན་ སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཚ་ལས་ ༥༤.༩% འདི་ གཞུགས་ཁ་ལུ་སྡོད་དོ་ཡོད་པ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ བརྒྱུད་ལམ་གྱི་སྐབས་མ་དེམ་འཐོབ་དོ་ཡོད་པ་སྟེ་བཤད་པ་ཨིན་པས། Hasan and Khan(2020) དང་འཕྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱ་
གར་ལུ་ཡང་ སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཚ་ལས་ ༥༠% འདི་ གཞུགས་ཁའི་སློབ་སྐྱུག་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལེགས་
ཤོམ་ལྟོབ་མི་རྒྱུགས་པས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

རྒྱབ་གནོན་རྒྱུ་ Recommendation

ཤེས་རབ་ཅེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུའི་ སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྟོབ་སྐྱུང་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱུང་ཚན་ལྟོབ་ནིའི་
ནང་ལུ་དཀའ་ངལ་རྒྱུང་སྟེ་འདུག སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་
འབད་ནི་མེན་པར་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་རང་ སློབ་སྟོན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་དགོ་པའི་ལུ་བ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ནད་ཡམས་འདི་ལས་
བརྟེན་མིའི་ཚེ་སློག་ལུ་ ཉེན་ཁག་སྐྱོམ་ཡོད་པ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་ལྟོབ་སྐྱུང་འབད་དགོ་པ་ཅིན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རྒྱ་
དགོས་འདུག།

- ༡༽ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་འདི་ བརྒྱ་ཚ་༧༠%སློབ་ཁང་ནང་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ བརྒྱ་ཚ་༣༠% ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་འདུག།
- ༢༽ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ སློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ རྒྱ་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་སློབ་བཅར་བྱིན་དགོཔ་འདུག།
- ༣༽ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ མེད་འོག་བདག་སློབ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལྟ་ཉོག་ ཐོག་ལས་ཚོས་རྒྱགས་ཕུལ་དགོཔ་འདུག།
- ༤༽ མ་འོངས་པ་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་འདི་ལས་ལྷན་པའི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་འདུག།

ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བཀག་འཛོམས། Research Limitation

ཞིབ་འཚོལ་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་མ་འཐོན་ཟེར་ཞུ་ནི། རང་དང་མཉམ་འཇོག་སྤྱི་ལོ་ལྷན་ལས་ འཕུས་ཤོར་གང་ ཡང་མེད་པར་འབད་ཚུགས་ཅི། གནས་སྤྱད་བསྐྱེད་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ རང་གིས་འཆར་གཞི་བཟུམ་དོ་བཟུམ་སྟེ་ འབད་ཚུགས་ནི་ འདི་གིས་ བསམ་པ་རྫོགས་ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

མཇུག་བསྟུ། Conclusion

ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་ ཨིན་པས། དེ་ཡང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ལེ་ཤ་གི་ཐོག་ལས་ བྱིམ་ནང་ལུ་སློབ་དེ་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ རང་གི་མཚོ་བསམ་གཏང་དོ་ བཟུམ་སྟེ་ལྷན་མི་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་སྟེ་བཤད་ནི་འདུག། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཉེ་ལུ་ཡང་ ནད་ཡམས་འདི་ལས་བརྟེན་ཡོངས་འབྲེལ་ ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ནི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་ཨིན་མ་ལས་ ལག་ཆེས་རང་གི་ཚོ་སློག་བདག་ འཛོན་འབད་དགོཔ་ཡང་ལག་ཆེ་བས། ཨིན་རུང་འབྲུག་གཞུང་གི་ལ་ཕྲུག་ལས་ལྷོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལྷན་མཛོད་གནང་མ་ལས་ ནད་ཡམས་འདི་གིས་མི་ཡི་ཚོ་སློག་ལུ་ གནོད་པ་སློམ་བྱུང་མ་ཚུགས།

ཤེས་རབ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུའི་སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ གཡུས་ཁ་ལུ་སློབ་མི་ཨིན་མ་ལས་voucher/dataཚུ་ཉོ་ནི་ཚུ་འབད་ མི་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་ལས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུའི་ལ་ཕྲུག་ལས་ལྷོགས་རམ་གནང་སྟེ་འདུག། འདི་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མ་ལས་འཕྲོ་འཕུད་ གནང་དགོཔ་འདུག། དེ་ལས་ང་བཅས་རའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་ལྷན་སྦྲུང་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་སློབ་ ཕྲུག་ཚུ་གི་བཤད་མི་ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཉེ་གོ་དོ་ཡོད་པ་ད་ སློབ་ཁང་ནང་ ལུ་ སློབ་དེ་དཔེ་ཆ་ལྷན་མི་འདི་རང་ལྷན་པས་ཟེར་བཤད་པ་ཨིན་པས།

རྒྱུ་རྐྱེན་ཡིག་ཚགས། References

- Adnan, M., & Anwar, K. (2020), Online learning amid the Covid-19 *pandemic: Students' perspective. Journal of pedagogical Sociology and Psychology*, 2 (1), 45-51. Retrieved from <https://www.doi.org>
- Anderson, J. (2005). It, e-learning and teacher development. *International Education Journal*, 5(5), 1-14. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov>
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Designs: Qualitative, quantitative and mixed method approaches* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Code, A., & Jett, D. (2020). *The physical and mental effects of online learning*. Retrieved from <https://portagenorthernlight.com>
- Drukpa, U. (2020). Colleges in the country take the lead in the use of Virtual Learning, *The Bhutanese*, Retrieved from <https://the> Bhutanese.bt
- Fishbane, L., & Tomer, A. (2020). As classes more online during covid 19, what are disconnected students to do? Retrieved from <https://www.brookings.edu/blog>
- རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།(༡༩༩༩)རྫོང་ཁའི་ཚོགས་མཛོད་ཀྱི་ཨེམ་གྱི་འབྲུག་ཐིམ་ཕུ།
- Halupa, C. P. (2016). Risk: *The impact of online learning and teaching in students' physical, mental, Emotions and social health*. Retrieved from www.researchgate.com
- Population of Bhutan.(2020),Retrieved from <https://www.worldometers.info/demographics/bhutan-demographics/>
- Hasan, N., & Khan, N., S. (2020). Online teaching-learning during Covid-19 pandemic; Students Perspective. *The online Journal of Distance Education and e-Learning* 8(4). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/344932812>
- National Statistics Bureau. (2017). *National Statistical Year Book 2017*. Thimphu: NSB.

ལང།	རྗེ་བ།	༤	༥	༦	༧	བློན་གསོ།
༡༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ ང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་འབདམ་ད་བློན་པས།					
༢༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ ང་གི་ཚིམ་ནང་ལུ་internetལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་བློན་པས།					
༣༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ ང་གི་ཚིམ་ནང་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན/Laptop/desktopལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་བློན་པས།					
༤༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ ང་ལུ་ དུལ་ཀམ་དང་ data packages ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ད་བློན་པས།					
༥༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ ང་ལུ་ ཚིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ད་བློན་པས།					
༦༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ ང་ལུ་ ལྷ་སྐྱེས་ལུ་ཚོད་ ལྷ་ས་བདེ་རྟོག་རྟོ་ཡོད་པ་ད་བློན་པས།					
༧༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འཕྲལ་མགྲོགས་དང་འཇམ་རྟེན་རྟོ་འཐོབ་པ་ལས་བློན་པས།					
༨༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ སློབ་སློན་པའི་ སློབ་སློན་ལྟ་བུ་གི་ཐབས་ཤེས་མ་འདམ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ལས་ཉ་མོ་ལུ་བློན་པས།					
༩༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ སློབ་སློན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་བློན་གསོ་དང་རྒྱབ་གཞི་ལེན་གནང་མ་ལས་བློན་པས།					
༡༠༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ རང་སློབ་(self Study)འབད་ནི་འདི་གིས་བློན་པས།					
༡༡༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་ Academic Performance བཤུགས་ལུ་ཕན་པ་འདུག།					
༡༢༽	སློབ་སློན་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པའི་དང་ཉ་མོ་ཞི་འདི་གིས་Academic Performance བཤུགས་ལུ་གཞི་པ་འདུག།					
༡༣༽	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལེ་གི་སློབ་སློན་ལྟ་བུ་འབད་མ་རྒྱུགས་མི་འདི་ མགྱུ་རྟོ་ བ་ནི་དང་zoom Fatigue་ལས་ཡིན།					
༡༤༽	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལེ་གི་སློབ་སློན་ལྟ་བུ་འབད་མ་རྒྱུགས་མི་འདི་ cyber harassment དང་ cyber bullying་ལས་བརྟེན་ཡིན།					
༡༥༽	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལེ་གི་སློབ་སློན་ལྟ་བུ་འབད་མ་རྒྱུགས་མི་འདི་ མི་རོ་རྒྱ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་མེད་མི་དང་ མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་མེད་པ་ལས་ཡིན།					
༡༦༽	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལེ་གི་སློབ་སློན་ལྟ་བུ་འབད་མ་རྒྱུགས་མི་འདི་ གཞུགས་ཁམས་སྟབས་མ་བདེ་མི་དང་ སློབ་སློན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སློབ་མེད་པ་ལས་ཡིན།					

༡༽ རྩོད་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྐྱེད་བྱས་པས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སློབ་སྟོན་འབད་མི་བྲག་པས་? ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?

༢༽ རྩོད་ཀྱི་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྐྱེད་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁེ་ཕན་སློམ་འོང་ནི་ཨིན་པས་ ཡང་ན་ གཞོན་པ་འོང་ནི་ཨིན་པས་? ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?
